

МИГРАЦИЯ МОЛОДЁЖИ КЫРГЫЗСТАНА КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ: ПРИЧИНЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Чылабаева А.К.

*к.э.н., доц. Бишкекского государственного университета
им. академика К. Карасаева
Электронная почта: achylabaeva@bhu.kg*

Оторова А.Т.

*и.о.доц. Бишкекского государственного университета
им. академика К. Карасаева*

Аннотация. В статье рассматриваются особенности миграции молодёжи в Кыргызстане в условиях глобализации и активного развития международных экономических связей. Проанализированы основные причины миграционных процессов, включая экономические, социальные, образовательные и институциональные факторы. Особое внимание уделено географии миграции, где ведущими направлениями остаются Россия, Казахстан, Турция, Южная Корея и страны Европы. В работе также исследуются положительные и отрицательные социально-экономические последствия миграции молодёжи, такие как снижение безработицы, приток денежных переводов, «утечка мозгов», демографические изменения и социальные проблемы. Подчёркивается необходимость формирования эффективной государственной политики, направленной на минимизацию негативных последствий и использование потенциала миграции для устойчивого развития страны.

Ключевые слова: Миграция молодёжи, Кыргызстан, трудовая миграция, глобализация, рынок труда, утечка мозгов, денежные переводы, социально-экономические последствия.

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАШТАР МИГРАЦИЯСЫ СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК КӨРҮНҮШ КАТАРЫ: СЕБЕПТЕРИ, ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ ЖАНА КЕСЕПЕТТЕРИ

Чылабаева А.К.

*экономика илимдеринин кандидаты, доцент
академик К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети*

Оторова А.Т.

*доценттин милдетин аткаруучу
академик К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети*

Аннотация: Бул мақалада глобализация жана эл аралык экономикалык байланыштардын активдүү өнүгүүсүнүн шартында Кыргызстандын жааштар миграциясынын өзгөчөлүктөрү каралат. Миграциянын негизги себептери талданат, анын ичинде экономикалык, социалдык, билим берүү жана институционалдык факторлор. Миграциянын географиялык түзүмүнө өзгөчө көңүл бурулат, негизги багыттар катары Россия, Казакстан, Түркия, Түштүк Корея жана Европанын өлкөлөрү белгиленет. Ошондой эле жааштар миграциясынын оң жана терс социалдык-экономикалык кесепеттерин каралат, мисалы, жумушсуздуктун төмөндөшү, акча которуулардын агымы, «мээнин агымы», демографиялык өзгөрүүлөр жана социалдык көйгөйлөр. Мақала терс таасирлерди минималдаштырууга жана миграция потенциалын туруктуу улуттук өнүгүүгө пайдаланууга багытталган эффективдүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу зарылдыгын белгилейт.

Туура сөздөр: Жааштар миграциясы, Кыргызстан, эмгек миграциясы, глобализация, эмгек рыногу, мээнин агымы, акча которуулар, социалдык-экономикалык кесепеттер.

YOUTH MIGRATION IN KYRGYZSTAN AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON: CAUSES, TRENDS, AND CONSEQUENCES

Chylabaeva A.K.

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Bishkek State University named after Academician K. Karasaev
E-mail: achylabaeva@bhu.kg*

Otorova A.T.

*Acting Associate Professor
Bishkek State University named after Academician K. Karasaev*

Abstract: *This article examines the characteristics of youth migration in Kyrgyzstan in the context of globalization and the growing development of international economic ties. The main causes of migration are analyzed, including economic, social, educational, and institutional factors. Particular attention is given to the geographical structure of migration, with leading destinations being Russia, Kazakhstan, Turkey, South Korea, and European countries. The study also explores the positive and negative socio-economic consequences of youth migration, such as reduced unemployment, inflow of remittances, “brain drain,” demographic changes, and social challenges. The article emphasizes the need for effective state policies aimed at minimizing negative impacts while leveraging the potential of migration for sustainable national development.*

Keywords: *Youth migration, Kyrgyzstan, labor migration, globalization, labor market, brain drain, remittances, socio-economic consequences.*

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и активного развития международных экономических связей миграция стала неотъемлемой частью современного общества. Особенно заметную роль в этих процессах играет молодёжь, поскольку именно она отличается высокой мобильностью, стремлением к профессиональному росту и поиском лучших возможностей для самореализации. Для Кыргызстана проблема молодёжной миграции является одной из наиболее актуальных социально-экономических тем последних десятилетий.

После обретения независимости страна столкнулась с экономическими трудностями, что способствовало росту внешней трудовой миграции. Сегодня значительная часть молодых граждан выезжает за рубеж с целью трудоустройства, получения образования и повышения уровня жизни. Наиболее популярными направлениями остаются Россия и Казахстан, что связано с историческими, экономическими и языковыми факторами, а также с членством Кыргызстана в Евразийский экономический союз.

С одной стороны, миграция способствует притоку денежных переводов, снижению уровня безработицы и приобретению молодёжью нового профессионального опыта. С другой стороны, массовый отток трудоспособного населения приводит к таким негативным последствиям, как «утечка мозгов», демографические изменения и социальные проблемы в семьях. Таким образом, исследование причин, направлений и последствий миграции молодёжи имеет важное значение для выработки эффективной государственной политики и обеспечения устойчивого развития страны. Цель данной статьи — проанализировать особенности молодёжной миграции в Кыргызстане, выявить её основные причины и оценить социально-экономические последствия.

Миграция молодёжи из Кыргызстана представляет собой сложное социально-экономическое явление, обусловленное совокупностью экономических, социальных, образовательных факторов. Решение о выезде за пределы страны редко бывает спонтанным — как правило, оно формируется под влиянием объективных условий жизни, ожиданий относительно будущего и возможностей, предоставляемых внешней средой.

Рисунок 1. Причины миграции молодежи Кыргызстана.

Источник: Составлено автором на основе научных данных.

Ниже расписаны основные причины миграции молодёжи Кыргызстана:

1. Экономические причины (50%).[1]

Главной движущей силой миграции остаются экономические факторы. Молодёжь сталкивается с высокой безработицей, низким уровнем заработной платы и ограниченными возможностями карьерного роста внутри страны. Денежные переводы родственников, работающих за рубежом, также стимулируют молодых людей к выезду, создавая финансовую поддержку и пример успешной миграции.

2. Социальные факторы (25%)

Социальная мобильность, стремление повысить свой статус, семейные традиции миграции и влияние социальной среды формируют дополнительную мотивацию. Молодые люди ориентируются на опыт родственников, друзей и успешных соотечественников, а также активно используют социальные сети для получения информации о возможностях за границей.

3. Образовательные мотивы (15%)

Часть молодёжи выезжает за границу для получения качественного образования, повышения квалификации и участия в академических программах. Однако образовательная миграция может приводить к «утечке

мозгов», когда выпускники остаются работать в странах обучения, не возвращаясь на родину.

4. Институциональные и политические факторы (10%)

Членство Кыргызстана в ЕАЭС упрощает трудовую миграцию, предоставляя доступ к рынкам труда России и Казахстана. Гарантии социальной защиты и повышение мобильности рабочей силы стимулируют молодых людей использовать эти возможности. Однако упрощение миграции также способствует оттоку квалифицированных кадров, создавая двойкий эффект для страны.

Внешняя миграция молодёжи из Кыргызстана имеет чётко выраженную географическую структуру. Выбор страны назначения определяется экономическими возможностями, условиями трудоустройства, языковым фактором, миграционным законодательством и уже существующими диаспорами. Наиболее значимыми направлениями являются Россия, Казахстан, Турция, Южная Корея и Европа.

Таблица 1. Направление миграции молодежи Кыргызстана по странам.

Страна / Регион	Примерная численность кыргызстанцев за рубежом	Основные причины миграции	Основные сферы занятости / особенности
Россия	380 000	Упрощённый доступ через ЕАЭС, высокий спрос на рабочую силу	Строительство, торговля, услуги, транспорт; крупнейшее направление миграции из Кыргызстана
Казахстан	70 000	Географическая близость, ЕАЭС, заработок	Строительство, промышленность, сельское хозяйство, услуги
Турция	32 000 (в т. ч. сезонные работники)	Возможности работы и обучения, тюркский культурный фактор	Туризм, гостиничный бизнес, текстиль, услуги
Южная Корея	17 000+	Высокие зарплаты, контракты	Производство, сельское хозяйство, специализированные программы

<p>Европа (Германия, Великобритания, Италия и др.)</p>	<p>30 000–40 000 +</p>	<p>Поиск сезонной и контрактной работы, образовательные и семейные миграции; рост в последние годы</p>	<p>Сельскохозяйственные сезонные работы, услуги, частично обучение; Германия — один из крупнейших направлений в ЕС</p>
---	------------------------	--	--

Источник : <https://news.kg/2025/03/13/600-tysjach-kyrgyzstancev-nahodjatsja-za-rubezhom?.com>

По данным таблицы, видно, что общий объём кыргызстанцев за рубежом оценивается в около 600 000 человек по состоянию на 2024–2025 гг. с тенденцией к изменению направлений миграции. [2] В ЕС заметно увеличивается число кыргызских граждан, особенно в таких странах как Германия, Великобритания, Польша, Словакия и Италия, в том числе в связи с сезонной работой и контрактами. Помимо указанных стран, кыргызские диаспоры существуют и в других европейских странах (например, Бельгия, Франция, Чехия, Нидерланды и др.).

Европа становится всё более заметным направлением миграции для кыргызской молодёжи, особенно после ужесточения условий в традиционных направлениях (например, в России), и в связи с поиском новых возможностей для заработка, сезонной занятости или образования.

Миграция молодежи в Кыргызстане имеет значительные социально-экономические последствия. Эти последствия носят как положительный, так и отрицательный характер. К положительным аспектам можно отнести снижение уровня безработицы, так как часть трудоспособного населения уезжает за границу в поисках работы. Кроме того, важным фактором являются денежные переводы трудовых мигрантов, которые поддерживают уровень жизни их семей и вносят вклад в экономику страны. Миграция также способствует приобретению молодыми людьми новых знаний, профессиональных навыков и жизненного опыта.

Однако существуют и негативные последствия. Прежде всего, это «утечка мозгов», когда страну покидают квалифицированные и образованные специалисты. Это приводит к дефициту кадров в различных отраслях

экономики, особенно в образовании, медицине и науке. Также наблюдается снижение демографического потенциала, так как уезжает активная часть населения. Социальные проблемы включают разрыв семейных связей, рост числа детей, оставшихся без должного родительского внимания, а также психологические трудности у самих мигрантов.

Таким образом, миграция молодежи является сложным и многогранным процессом, требующим эффективной государственной политики для минимизации негативных последствий и максимального использования ее преимуществ.

Рисунок 2. Социально-экономические последствия миграции молодежи Кыргызстана.

Источник: <https://journal.asu.ru/ssi/article/view/11657.com>

Линейный график демонстрирует распределение влияния различных социально-экономических последствий миграции молодежи Кыргызстана. [3] Положительные эффекты, такие как повышение квалификации и профессионального опыта, расширение международных и культурных связей, а также снижение безработицы, занимают заметную долю, отражая

возможности, которые миграция предоставляет молодым людям и стране в целом. Вместе с тем значительную роль играют отрицательные последствия: «утечка мозгов», дефицит квалифицированных кадров, демографические изменения, социальные и психологические трудности в семьях, а также зависимость экономики от денежных переводов. Кроме того, миграция влияет на социальные установки и адаптацию самой молодёжи, а региональные различия показывают, что сельские районы теряют больше трудоспособного населения. В целом график подчёркивает двойкий характер миграции: она одновременно приносит экономические и профессиональные преимущества, но создаёт демографические и социальные вызовы для страны.

Миграция молодёжи из Кыргызстана оказывает глубокое влияние на социальную и экономическую структуру общества. Она является одновременно источником возможностей и вызовов.

Данные последствия обуславливают необходимость разработки комплексной государственной политики, ориентированной на формирование благоприятных условий для трудовой и образовательной самореализации молодёжи внутри страны, привлечение и удержание квалифицированных специалистов, обеспечение социальной поддержки семей мигрантов, а также снижение экономической зависимости национальной экономики от внешних факторов и потоков денежных переводов.[4]

В Кыргызстане реализуется ряд государственных программ и инициатив, направленных на поддержку молодежи и снижение миграции. Ключевая цель — создать внутри страны условия для трудоустройства, получения опыта и развития собственного бизнеса.

Одной из наиболее эффективных является программа «Молодежная стажировка», ориентированная на молодых людей без опыта работы. Она предоставляет возможность пройти стажировку в государственных органах и частных компаниях, получить первый профессиональный опыт, ежемесячную выплату (около 8 600 сомов) и шанс дальнейшего трудоустройства.

Программа уже охватила более 1 800 участников и продлена до 2027 года, решая проблему «нет опыта — нет работы» »[5].

Важную роль играет и национальная программа занятости «Эл Дөөлөтү – Эмгек», рассчитанная до 2030 года. Она направлена на создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы и развитие рынка труда, с особым акцентом на молодежь как наиболее уязвимую категорию.[6]

Дополняет эти меры программа поддержки молодежного предпринимательства (2025–2028), которая включает обучение основам бизнеса, предоставление грантов, развитие стартапов и цифровых навыков. Ее цель — стимулировать молодежь открывать собственное дело внутри страны. Несмотря на реализацию указанных программ, их эффективность во многом зависит от системного и комплексного подхода к управлению миграционными процессами.

Эффективное управление миграционными процессами предполагает реализацию комплексной государственной стратегии, включающей несколько ключевых направлений. [7], во-первых, необходимо развивать программы поддержки молодёжи, направленные на повышение квалификации, профессиональную ориентацию и социальную адаптацию, что способствует удержанию молодых специалистов в стране. Во-вторых, важно стимулировать развитие внутреннего рынка труда, создавая новые рабочие места, улучшая условия занятости и снижая уровень безработицы среди молодёжи. В-третьих, следует активизировать меры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, включая финансовые и консультативные инструменты, чтобы повысить возможности самореализации и экономической независимости молодых людей. Наконец, необходимо формировать механизмы возвратной миграции, направленные на привлечение квалифицированных специалистов обратно в страну, создание условий для их интеграции и использования приобретённого за рубежом опыта в национальной экономике.

Таким образом, миграция молодёжи не должна рассматриваться исключительно как негативный процесс. При грамотной государственной политике она может стать стратегическим ресурсом для экономического и социального развития Кыргызстана, способствуя формированию высококвалифицированного, мобильного и конкурентоспособного поколения.

Список литературы

1. https://journal.asu.ru/ssi/article/view/11657?utm_source
2. https://news.kg/2025/03/13/600-tysjach-kyrgyzstanev-nahodjatsja-zarubezhom/?utm_source
3. <https://journal.asu.ru/ssi/article/view/11657.com>
4. <https://www.npzhdialog.ru/gallery/2930152025.pdf>
5. <https://mlsp.gov.kg/ru/2026/02/11/v-kyrgyzstane-rabotodateli-mogut-privlech-molodyh-speczialistov-cherez-programmu-molodezhnaya-stazhirovka/>
6. <https://mlsp.gov.kg/2026/01/28/bishkekte-2030-zhylga-chejin-emgek-rynogun-%d3%a9n%d2%afkt%d2%af%d2%af-zhana-kalkty-ishmenen-kamsyz-kyluuga>
7. <https://mlsp.gov.kg/ru/2026/02/11/v-kyrgyzstane-rabotodateli-mogut-privlech-molodyh-speczialistov-cherez-programmu-molodezhnaya-stazhirovka/>